

Shukurova N.

Scientific Research Institute of Medical Prevention Named After V.Y. Akhundov

LEYŞMANİOZ ƏLEYHİNƏ PEYVƏNDLƏRİN HAZIRLANMASINDA MÜXTƏLİF
YANAŞMALAR

Şükürova N.

V.Y.Axundov adına Elmi Tədqiqat Tibbi Profilaktika İnstitutu

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13137039>**Abstract**

Leishmaniasis, a vector-borne disease caused by protozoan parasites of the genus *Leishmania*, is a major global health problem in tropical and subtropical regions. Despite extensive research, vaccine development for leishmaniasis remains complicated due to the complex life cycle of the parasite and its complex immune responses. Modern approaches to vaccine development use advanced technology, including recombinant DNA techniques, proteomics, and bioinformatics, to identify new antigenic targets. In addition, mRNA vaccines, viral vectors, and nanoparticle-based delivery systems are being explored to enhance immunogenicity and protection. However, the logistics of conducting large-scale clinical trials in endemic areas, along with economic and regulatory challenges, hinder progress. This article discusses the current state of leishmaniasis vaccine development, highlights the innovative strategies being used and the significant challenges that need to be overcome.

Xülasə

Leishmania cinsinin protozoa parazitləri tərəfindən törədilən vektor yoluxucu xəstəlik olan leyşmanioz, xüsusilə tropik və subtropik bölgələrdə əhəmiyyətli qlobal sağlamlıq problemləri yaradır. Geniş tədqiqatlara baxmayaraq, leyşmanioz üçün peyvəndin hazırlanması parazitlərin müərkəb həyat dövrü və onun yaratdığı müərkəb immun reaksiyaları səbəbindən olduqca çətin məsələ olaraq qalır. Peyvəndin hazırlanmasında müasir yanaşmalar yeni antigenik hədəfləri müəyyən etmək üçün rekombinant DNT üsulları, proteomika və bioinformatika da daxil olmaqla, qabaqcıl texnologiyalardan istifadə edir. Bundan əlavə, immunogenliyi və qorunmanı artırmaq üçün mRNT vaksinləri, viral vektorlar və nanohissəciklərə əsaslanan çatdırılma sistemləri tədqiq edilir. Bununla belə, iqtisadi və tənzimləyici maneələrlə yanaşı, endemik ərazilərdə genişmiqyaslı klinik sınaqların aparılmasında maddi-texniki çətinliklər irəliləyişə mane olur. Bu məqalədə leyşmanioz peyvəndinin inkişafında cari vəziyyət müzakirə edilir, istifadə olunan innovativ strategiyalar və aradan qaldırılmalı olan mühüm maneələr vurğulanır.

Keywords: leishmaniasis, vaccine, immune response, nanoparticles, neglected tropical diseases**Açar sözlər:** leyşmanioz, peyvənd, immun cavab, nanohissəciklər, diqqətdən kənar tropik xəstəlik**Giriş**

Leishmania cinsinə aid hüceyrədaxili protozoa tərəfindən törədilən leyşmanioz həm insanlara, həm də heyvanlara təsir edən vektor yoluxucu xəstəlikdir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) verdiyi məlumata əsasən, leyşmanioz 100-dən çox ölkədə hər il 1,5 milyon yeni xəstəliyə yoluxma halları ilə "unudulmuş tropik xəstəlik" kimi təsnif olunur. Dünya miqyasında təxminən 350 milyon insan leyşmaniya xəstəliyi ilə əlaqədar risk altındadır. Xəstəlik əsasən *Phlebotomus* və *Lutzomyia phlebotomine* cinsinə aid leyşmaniya parazitləri ilə infeksiya olunmuş dişli miğməgələrin qan sorması əsnasında baş verir(1) və 3 əsas forması mövcuddur; visseral (VL)- müalicə olunmadıqda ölümlə nəticələnən ən ciddi forması, dəri (DL)- adətən, dəri xoralarına səbəb olan, ən çox rast gəlinən forması və dəri-selikli (DSL)- ağız, burun və boğaza təsir edən forması(2).

Leyşmaniozun ən ağır forması hesab edilən visseral leyşmanioz əsasən inkişaf etməkdə olan ölkələrin ən yoxsul populyasiyalarına təsir edən *Leishmania* cinsinin protozoa parazitlərinin *Leishmania donovani* və *Leishmania infantum* növlərinin yaratdığı ölümcül xəstəlik kimi təsnif edilir və visseral leyşmaniozun hər il 40,000-dən çox insanın ölümünə səbəb olduğu bildirilir (3). VL yalnız Şərqi Afrika ölkələrində

deyil, həm də Asiya, Cənubi Amerikanın regionları və Aralıq dənizi hövzəsində endemik olan vektorla ötürülən tropik xəstəlikdir. Azərbaycan da artıq 100 ildən artıqdır ki, dəri və visseral leyşmanioz halları qeydə alınıb. Ölkəmizdə xüsusilə də, visseral leyşmaniozun törədicisi *Leishmania infantum* olan Aralıq dənizi tipinə rast gəlinir (1). Lakin hal-hazırda belə ciddi bir xəstəliyin qarşısını ala bilən spesifik peyvənd mövcud deyil (4) və müalicə üçün, adətən, qısa təsir etmə müddətinə malik oral dərmanlardan istifadə olunur (5).

Ölüm faizi baxımından ən mühüm xəstəliklərdən biri hesab edilən leyşmanioza qarşı mübarizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi iqlim dəyişikliyi, urbanizasiya və dərmanlara qarşı müqavimətin artması kimi problemlərlə daha da zəruri hala gəlir. Hal-hazırda insanlarda istifadə olunması üçün heç bir peyvənd qeydə alınmasa da, itlərdə leyşmanioza (kanin leyşmanioz) qarşı effektiv vaksinlərin hazırlanması leyşmaniozla mübarizə yolunda mühüm addım hesab edilə bilər. Kanin leyşmaniozuna qarşı 2004-cü ildən bəri dörd fərqli peyvənd lisenziyalaşdırılsa da, onlardan sadəcə üçü baytarlıqda tətbiq olunur. Braziliya istehsalı olan "Leishmunenin" marketinq lisenziyası 2014-cü ildə ləğv edilmişdir. Leish-Tec vaksini Braziliyada, CaniLeish və LetiFend vaksinləri isə Avropada istifadəsinə icazə verilən yeganə vaksindir. Onların aktiv infeksiyanın

qarşısının alınmasında effektivliyi 68,4% -dən 80% -ə qədər, klinik xəstəliklərdən qorunma isə 92,7% ilə 95% arasında dəyişir (6). Araşdırmalar göstərir ki, immunizasiya vacibdir, çünki digər profilaktik tədbirlər bütün infeksiyaların qarşısını ala bilmir.

Peyvəndin əhatə dairəsini genişləndirmək üçün kimərik zülallardan istifadə edən peyvəndlərin hazırlanması və təkmilləşdirilməsində müxtəlif strategiyalar tətbiq edilmişdir. Əldə edilən məlumatlar VL-ə qarşı yüksək performanslı peyvənd namizədlərini tərtib etmək üçün antigenlərin yoxlanılmasını və seçilməsini asanlaşdırma bilər (7). Digər tərəfdən uğurlu peyvəndlərə nail olmaq üçün güclü adyuvantların lazım olduğunu söyləmək olar (8).

Son illərdə nanotexnologiyanın vaksın araşdırmalarına yönəlik müxtəlif tədqiqatlar aparılır. Aparılan tədqiqatların birində leşmaniya parazitlərinin ən immunogen antigenlərindən biri olan lipofosfoqlikan molekulu (LPG) avtoklavlanmış (ALA) və ya həll olunan leşmaniya antigenləri ilə (SLA) PLGA nano-hissəciklərinə daxil etmək, sintez edilmiş nanohissəcikləri müxtəlif üsullarla xarakterizə etmək və onların immunostimulyasiya şəraitində qiymətləndirilməsini həyata keçirmək mümkün olmuşdur. Eləcə də, yeni peyvənd namizədləri inkişaf etdirmək üçün in vivo immunostimulyator fəaliyyəti dəyərləndirilmişdir. Sintez edilmiş nanohissəciklər makrofaqlara əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərmiş və həddindən artıq IFN- γ və IL-12 sitokinlərinin istehsalına səbəb olmuşdur. Bundan əlavə, siçanların (SLA-LPG) PLGA NP-lər və (ALA-LPG) PLGA NP-lər ilə peyvənd edilməsinin visseral leşmaniozdan təxminən 80% qorunma təmin etdiyi aşkar edilmişdir. Nəticələr hər iki nanopartikulu yaxşı immunostimulyator olduğunu göstərir (9).

Bu günə qədər insanlarda tətbiqinə icazə verilən peyvənd mövcud olmasa da, bir çox laboratoriyalarda ciddi söylər nəticəsində antileşmaniya peyvəndi üçün bir neçə fərqli yanaşma sınaqdan keçirilmişdir (10). Öldürülmüş parazitlərdən ibarət vaksınlar həm profilaktik, həm də müalicəvi vaksınlar kimi təklif edilmişdir. Teorik olaraq, bu vaksınları endemik ölkələrdə aşağı qiymətə istehsal etmək daha asan hesab olunur; bununla belə, öldürülmüş parazitlərdən əldə edilən vaksınlar zəif təsir gücünə malikdir. Eksperimental sübutlar bir daha göstərdi ki, leşmaniozun peyvəndlə idarə oluna bilməsi mümkündür, lakin bütün söylərə baxmayaraq, hazırda heç bir peyvənd mövcud deyil. Buna görə də, sual yaranır ki, antileşmaniya peyvəndinin hazırlanması prosesində əsas problem nədir? Sosial-iqtisadi və maliyyə aspektlərinə baxmayaraq, hələ də həll olunmamış elmi məsələlər mövcuddur (11).

Peyvəndin hazırlanması üçün əsas arqument infeksiyadan sağalan insanların əksəriyyətinin immunitetə sahib olmasıdır. Yaxın Şərqdə və Mərkəzi Asiyada bədənin açıq bir yerində dəri infeksiyasını süni şəkildə simulyasiya etmək üçün canlı parazitlərin yeridilməsi geniş şəkildə tətbiq edilir. Bununla belə, dozanın və ştamın standartlaşdırılması və nəzarəti, davamlı lezyonların baş verməsi və immun çatışmazlığı olan şəxslərdə yayılmış leşmanioz riski ilə bağlı məsələlər bu yanaşmanın faktiki tətbiqini məhdudlaşdırır. Canlı

leşmaniya parazitlərindən istifadəyə alternativ olaraq, BCG peyvəndi ilə öldürülmüş parazitlərdən istifadə etməyə cəhdlər edilmişdir, lakin indiyə qədər bu yanaşma qorunma səviyyələri baxımından əhəmiyyətli bir uğur əldə etməmişdir. Həm DL, həm də VL üçün siçan, it və hamster daxil olmaqla, bir çox preklinik modellər işlənilib hazırlanmışdır və leşmanioz üçün peyvəndlərin və köməkçi maddələrin qiymətləndirilməsində geniş şəkildə istifadə olunur (12).

Nəticə: Yekun olaraq, aparılan tədqiqatlar leşmaniozlar üçün müxtəlif peyvənd namizədlərini müqayisə etmək və qiymətləndirmək üçün standartlaşdırılmış heyvan modellərindən istifadənin vacibliyini vurğulayır. Qiymətləndirilmiş strategiyalar arasında DNT plazmid əsaslı pHisAK70 peyvəndi *Leishmania* növlərinə qarşı çarpaz qorunma yarada bilən namizəd kimi göstərilir. Onun həm *L. infantum*, həm də *L. major*-u qorumaq potensialı onu leşmaniozlarla mübarizədə qiymətli vasitəyə çevirir (13). Digər tədqiqatda isə siçanların (SLA-LPG) PLGA NP-lər və (ALA-LPG) PLGA NP-lər ilə peyvənd edilməsinin visseral leşmaniozdan təxminən 80% qorunma təmin etmişdir (6). Bununla belə, peyvənd strategiyalarını optimallaşdırmaq və bu mürəkkəb xəstəliyə nəzarət etmək üçün onların real şəraitində tətbiqini qiymətləndirmək üçün əlavə tədqiqatlar lazımdır. Davamlı tədqiqat və inkişaf anlayışımızı inkişaf etdirmək və leşmaniozla effektiv mübarizə aparmaq üçün çox vacibdir. Optimal və effektiv leşmanioz peyvəndi uzunmüddətli immunitet yaratmalı, kimyaterapevtik agentlərdən asılılığı azaltmalı və ən başlıcası, müasir dövrün aktual zərurətindən olan yaxşı balanslaşdırılmış Th1 və Th2 vasitəçiliyi ilə immun cavabı təşviq etməlidir (14). Profilaktik peyvəndlər yoluxucu patogenlərə qarşı ən yaxşı və ən sərfəli qoruyucular kimi tanınır. Tədqiqatçılar hesab edir ki, elə bir peyvənd hazırlanmalıdır ki, həm VL, həm də DL profilaktikasında müvəffəqiyyətlə istifadə olunsun.

Bütün bu profilaktik tədbirlərin hazırlanması əhalinin sağlamlığı üçün visseral leşmanioz (VL) kimi təhlükəli xəstəliklərin qarşısının alınması və nəzarətində olduqca vacibdir. İnsanda leşmaniozunun qarşısını almaq üçün peyvəndlərdən istifadə xəstəliyin yükünün azaldılmasına və endemik ölkələrdə iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsinə böyük təsir göstərəcəkdir (15).

Ədəbiyyat:

1. Allahverdiyev A.M., Bağirova M.İ. Leşmaniozun epidemiologiyası, diaqnostikası, müalicəsi və profilaktikası. "Zərdabi Nəşr" MMC-2023. səh 128.
2. World Health Organization, *Leishmaniasis*, 2023
3. Adham D, Moradi-Asl E, Dorosti A, Khaiatzadeh S. Spatial autocorrelati on and epidemiological survey of visceral leishmaniasis in an endemic area of Azerbaijan region, the northwest of Iran. *PLoS One*. 2020;15(8):e0236414
4. Devender M, Sebastian P, Maurya VK, Kumar K, Anand A, Namdeo M, Maurya R. Immunogenicity and protective efficacy of tuzin protein as a vaccine candidate in *Leishmania donovani*-infected BALB/c

- mice. *Front Immunol.* 2024 Jan 11;14:1294397. doi: 10.3389/fimmu.2023.1294397. PMID: 38274802; PMCID: PMC10808571.
5. Melcon-Fernandez E, Galli G, García-Estrada C, Balaña-Fouce R, Reguera RM, Pérez-Pertejo Y. Miltefosine and Nifuratel Combination: A Promising Therapy for the Treatment of *Leishmania donovani* Visceral Leishmaniasis. *Int J Mol Sci.* 2023 Jan 13;24(2):1635. doi: 10.3390/ijms24021635
6. Velez R, Gállego M. Commercially approved vaccines for canine leishmaniasis: a review of available data on their safety and efficacy. *Trop Med Int Health.* 2020 May;25(5):540-557. doi: 10.1111/tmi.13382. Epub 2020 Mar 2. PMID: 32034985.
7. Oliveira DS, Zaldívar MF, Gonçalves AAM, Resende LA, Mariano RMDS, Pereira DFS, Conrado IDSS, Costa MAF, Lair DF, Vilas-Boas DF, Nakasone EN, Ameno IS, Goes WM, Silveira-Lemos D, Galdino AS, Nagem RAP, Dutra WO, Giunchetti RC. New Approaches to the Prevention of Visceral Leishmaniasis: A Review of Recent Patents of potential Candidates for a Chimeric Protein Vaccine
8. Kelleci K, Allahverdiyev A, Bağirova M, İhlamur M, Abamor EŞ. Particulate and non-particle adjuvants in Leishmaniasis vaccine designs: A review. *J Vector Borne Dis.* 2023 Apr-Jun;60(2):125-141. doi: 10.4103/0972-9062.361179. PMID: 37417162.
9. Tosyali OA, Allahverdiyev A, Bağirova M, Abamor ES, Aydogdu M, Dinparvar S, Acar T, Mustafaeva Z, Derman S. Nano-co-delivery of lipophosphoglycan with soluble and autoclaved leishmania antigens into PLGA nanoparticles: Evaluation of in vivo and immunostimulatory effects against visceral leishmaniasis. *Mater Sci Eng C Mater Biol Appl.* 2021 Jan;120:111684.
10. Kedzierski L, Zhu Y, Handman E. Leishmania vaccines: progress and problems. *Parasitology.* 2006;133 Suppl:S87-112. doi: 10.1017/S0031182006001831. PMID: 17274851.
11. Kedzierski L. Leishmaniasis Vaccine: Where are We Today? *J Glob Infect Dis.* 2010 May;2(2):177-85. doi: 10.4103/0974-777X.62881. PMID: 20606974; PMCID: PMC2889658.
12. Gillespie PM, Beaumier CM, Strych U, Hayward T, Hotez PJ, Bottazzi ME. Status of vaccine research and development of vaccines for leishmaniasis. *Vaccine.* 2016 Jun 3;34(26):2992-2995. doi: 10.1016/j.vaccine.2015.12.071. Epub 2016 Mar 11. PMID: 26973063.
13. Mas A, Hurtado-Morillas C, Martínez-Rodrigo A, Orden JA, de la Fuente R, Domínguez-Bernal G, Carrión J. A Tailored Approach to Leishmaniasis Vaccination: Comparative Evaluation of the Efficacy and Cross-Protection Capacity of DNA vs. Peptide-Based Vaccines in a Murine Model. *Int J Mol*
14. Saini I, Joshi J, Kaur S. Leishmania vaccine development: A comprehensive review. *Cell Immunol.* 2024 May-Jun;399-400:104826. doi: 10.1016/j.cellimm.2024.104826. Epub 2024 Apr 23. PMID: 38669897.
15. Kaye PM, Matlashewski G, Mohan S, Le Rutte E, Mondal D, Khamesipour A, Malvolti S. Vaccine value profile for leishmaniasis. *Vaccine.* 2023 Nov 3;41 Suppl 2:S153-S175. doi: 10.1016/j.vaccine.2023.01.057. Epub 2023 Oct 6. PMID: 37951693.